

UDK: 332.3:330.322:004.6(575.1)

BUXORO VILOYATIDA INVESTITSIYA OBYEKTлари UCHUN YER TANLASH JARAYONINI XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

F.Sh.Xudoyberdiyev

Buxoro davlat texnika universiteti

“Yer resurslaridan foydalanish va davlat kadastrlari”

kafedrasi dotsenti t.f.f.d., (PhD).

Q.M.Muxamadov

Buxoro davlat texnika universiteti

“Yer resurslaridan foydalanish va davlat kadastrlari”

kafedrasi o‘qituvchisi

A.H.Nosirov

Buxoro davlat texnika universiteti

“Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish” magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada investitsiya obyektlarini joylashtirish uchun yer tanlash jarayonining ilmiy-uslubiy asoslari tizimli tarzda yoritilgan bo‘lib, bu boradagi xorijiy ilg‘or tajribalar (Germaniya, AQSh, Estoniya) va O‘zbekiston Respublikasining mavjud yondashuvlari o‘rtasida komparativ (taqqosiy) tahlil olib boriladi. Xususan, rivojlangan davlatlarda yer tanlash qarorlarini qabul qilishda qo‘llaniladigan fazoviy tahlil usullari, ko‘p mezonli baholash, ochiq GIS-portal tizimlari va investitsion xavf indikatorlariga asoslangan yondashuvlar ilmiy jihatdan ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: yer tanlash, investitsiya obyektlari, takomillashtirish, xorijiy tajriba, boshqaruv modeli, GIS texnologiyalari, dron texnologiyalari, fazoviy tahlil, geoportal, yer kadastri, baholash, raqamli xarita, indikatorlar tizimi, barqaror rivojlanish, raqamli transformatsiya.

Аннотация. В данной статье системно раскрываются научно-методологические основы процесса выбора земель для размещения инвестиционных объектов. Проведен сравнительный анализ передового зарубежного опыта (Германия, США, Эстония) и существующих подходов, применяемых в Республике Узбекистан. В частности, научно рассмотрены методы пространственного анализа, многокритериальной оценки, использование открытых ГИС-порталов и подходов, основанных на индикаторах инвестиционного риска, применяемые в развитых странах при принятии решений по размещению инвестиций.

Ключевые слова: выбор земельного участка, инвестиционные объекты, совершенствование, зарубежный опыт, модель управления, ГИС-технологии, технологии дронов, пространственный анализ, геоportal, земельный кадастр, оценка, цифровая карта, система индикаторов, устойчивое развитие, цифровая трансформация.

Annotation. This article systematically presents the scientific and methodological foundations of the land selection process for placing investment projects. A comparative analysis is carried out between the advanced international experience (Germany, USA, Estonia) and the existing approaches in the Republic of Uzbekistan. Specifically, the study examines spatial analysis methods, multi-criteria decision analysis, open GIS portals, and risk indicator-based approaches used in developed countries for investment decision-making.

Keywords: land selection, investment projects, improvement, international experience, management model, GIS technologies, drone technologies, spatial analysis, geoportal, land cadastre, evaluation, digital map, indicator system, sustainable development, digital transformation.

Kirish Investitsiya muhitining barqarorligi ko‘p jihatdan resurslar, xususan yer uchastkalaridan foydalanish samaradorligi bilan bog‘liqdir. Bugungi kunda investitsiya obyektlari uchun yer tanlash jarayoni nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash uchun ham muhim

ahamiyat kasb etmoqda [1, 7]. O‘zbekistonda ushbu jarayon asosan yer komissiyalari qarorlari asosida amalga oshiriladi. Biroq, so‘nggi yillarda raqamlashtirish, fazoviy tahlil va GIS-texnologiyalarining joriy qilinishi bu borada yangi imkoniyatlarni yaratmoqda [7]

Xorijiy davlatlar, xususan Germaniya, AQSh va Estoniya tajribasida yer tanlashda indikatorlar tizimi, raqamli geoportallar va zamonaviy baholash modellari asosiy omil sifatida ilgari surilmoqda. Germaniyada “Flächenmanagement” tizimi hududlarni indikatorlarga asoslangan baholashni amalga oshiradi [8] AQShda “Land Suitability Analysis” modeli fazoviy modellashtirishni avtomatlashtiradi [7] Estoniyada esa “e-Cadastre” geoportali investorlar uchun ochiq ma’lumot maydonini taqdim etadi [9]. Mazkur maqolada aynan shunday ilg‘or tajribalarni Buxoro viloyati sharoitida tadbiiq etish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda O‘zbekiston iqtisodiy taraqqiyotining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida investitsiya muhitini yaxshilash, xorijiy sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va infratuzilmaviy salohiyatga ega hududlarda zamonaviy investitsiya obyektlarini joylashtirish siyosati faol amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonda yer resurslarini samarali, maqsadli va shaffof boshqarish, ularni iqtisodiy va ekologik imkoniyatlariga qarab sarmoyadorlarga taklif qilish dolzarb masalaga aylangan.

Ayniqsa, Buxoro viloyatida sanoat zonalari, logistika markazlari, qayta tiklanuvchi energetika, turizm va qishloq xo‘jaligi sohalariga yo‘naltirilgan investitsiya loyihalari soni ortib borayotgan bir paytda, yer tanlash jarayonining ilmiy yondashuvlarga asoslanmasligi, fazoviy tahlillarning yetarli darajada olib borilmasligi va subyektiv qarorlar ustuvorligi iqtisodiy samaradorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Amaldagi yer ajratish amaliyoti ko‘pincha qog‘oz shakldagi kadastr xaritalari, stasionar tahlillar va ma‘muriy fikr asosida shakllanib, real salohiyatni aniqlashga xizmat qilmaydi.

Shu nuqtai nazardan, rivojlangan mamlakatlar - xususan Germaniya, AQSh va Estoniya tajribasini o‘rganish, ularning ochiq GIS-geoportal tizimlari, indikatorlar asosidagi baholash mexanizmlari, ko‘p mezonli tahlil usullari, dron va sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali yer tanlash mexanizmlarini raqamli va obyektiv shakllantirishdagi yutuqlari O‘zbekiston, jumladan Buxoro viloyati sharoitiga moslashtirilgan holda tatbiiq etilishi zamonaviy boshqaruv tizimining ajralmas qismiga aylanishi mumkin.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, u nafaqat yer resurslaridan oqilona foydalanish, balki iqtisodiy xavflarni kamaytirish, sarmoyaviy jozibadorlikni oshirish va davlat-xususiy sheriklik doirasida ishonchli platforma yaratishga xizmat qiladi. Bu esa, “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasida belgilangan raqamli transformatsiya, ochiq ma‘lumotlar tizimi va barqaror iqtisodiy rivojlanish kabi ustuvor yo‘nalishlarga hamohang yechimlar ishlab chiqishga zamin yaratadi.

Tadqiqot usullari. taqqosiy tahlil, ko‘p mezonli qaror qabul qilish, fazoviy tahlil va GIS model qurish, dron va masofadan zondlash ma‘lumotlari asosida monitoring.

Dastlabki bosqichda Buxoro viloyatining barcha tumanlari kesimida mavjud yer resurslari holati tizimli o‘rganildi. Yer fondi tarkibi qishloq xo‘jaligi, sanoat, umumiy foydalanishdagi va zaxira yerlar kabi asosiy toifalarga ajratildi. Har bir toifa bo‘yicha maydon ko‘rsatkichlari, ulardan foydalanish darajasi, ajratilgan va foydalanilmayotgan yer maydonlari to‘g‘risidagi statistik ma‘lumotlar viloyat hokimligi, Davlat kadastrlari palatasi va Investitsiyalar agentligi rasmiy axborotlari asosida tahlil qilindi [4, 5].

Alohida e‘tibor investitsiya uchun ajratilgan, ajratilishi rejalashtirilgan va bo‘sh turgan yer maydonlarini aniqlashga qaratildi. Tahlil natijasida ayrim tumanlarda investitsiyaviy jozibador bo‘lishiga qaramay, mavjud yer resurslarining samarasiz boshqarilayotgani, ayrim hududlarda esa aniqlik yetishmasligi bois yer ajratish jarayonlari sust kechayotgani aniqlandi.

Tadqiqotning muhim jihatlaridan biri sifatida rivojlangan davlatlardagi yer tanlash amaliyoti chuqur o‘rganildi. **Jumladan:**

– Germaniyada “Flachenmanagement” tizimi asosida indikatorlar to‘plami ishlab chiqilib, har bir yer maydoniga baho ballari beriladi. Baholash jarayonida ekologik holat, infratuzilma va funksional zonalash asosiy mezonlar sifatida qo‘llaniladi [9].

– AQShda esa “Land Suitability Analysis” modeli asosida fazoviy modellashtirish amaliyoti keng qo‘llanilib, GIS vositalari yordamida investitsiyaviy moslik darajasi avtomatik ravishda aniqlanadi. Unda relyef, tuproq, mavjud infratuzilma va aholi zichligi kabi ko‘rsatkichlar asosiy rol o‘ynaydi.

– Estoniya tajribasi raqamlashtirish darajasi bilan ajralib turadi. “e-Cadastre” geoaxborot portali orqali yerga oid barcha huquqiy, fazoviy va texnik ma’lumotlar ochiq e’lon qilinadi va investorlarga erkin foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Ushbu tajribalar asosida har bir mamlakatning qonunchilik, texnologik vositalari va foydalanuvchilar uchun axborot ochiqligi jihatidan o‘ziga xos ustunliklari aniqlanib, O‘zbekiston amaliyoti bilan qiyosiy SWOT-tahlil bajarildi[6].

Buxoro viloyatida yer tanlash uchun mahalliy shart-sharoitlarga mos indikatorlar tizimi ishlab chiqildi. **Quyidagi mezonlar asosiy indikatorlar sifatida belgilandi:**

- transport va logistik infratuzilmaga yaqinlik;
- elektr, gaz va ichimlik suvi tarmoqlarining mavjudligi;
- ekologik xavfsizlik (sel xavfi, qum ko‘chishi, yerosti suvlari sathi);
- yerning meliorativ holati;
- ijtimoiy infratuzilmaga (maktab, kasalxona, bozor) yaqinlik;
- yerning hozirgi holati (bo‘sh, foydalanilayotgan, saqlov zonasidagi) [2].

Bu indikatorlar asosida GIS muhitida raqamlashtirilgan qatlamlar shakllantirildi (1-jadval).

Investitsiya obyektlari uchun yer tanlashda qo‘llaniladigan indikatorlar tizimi va ularning baholash mezonlari (Buxoro viloyati sharoitida ishlab chiqilgan model)

1-jadval.

№	Indikator nomi	Izoh	Baholash mezonlari (0–5 ball)
1	Transport infratuzilmasiga yaqinlik	Magistral yo‘l, temiryo‘l va logistik markazlarga masofa	< 1 km – 5 ball; >10 km – 0 ball
2	Elektr tarmog‘iga ulanish imkoniyati	0.4–10 kV tarmoqlarga yaqinlik darajasi	Mavjud – 5; 1–3 km – 3; yo‘q – 0
3	Gaz tarmog‘iga yaqinlik	Mahalliy yoki magistral gaz tarmog‘iga masofa	<1 km – 5 ball; >5 km – 0 ball
4	Ichimlik suvi manbaiga yaqinlik	Quduq, magistral quvur yoki tabiiy suv manbaiga yaqinlik	<500 m – 5 ball; >3 km – 0 ball
5	Ekologik xavfsizlik darajasi	Sel xavfi, qum ko‘chishi, radiatsiya, texnogen xavf	Past xavf – 5; O‘rtacha – 3; Yuqori – 0
6	Yerning melioratsion holati	Sho‘rlanish, eroziya, drenaj tizimi mavjudligi	Qoniqarli – 5; Qisman – 3; Muammo – 0
7	Geologik xavfsizlik	Zilzila xavfi, yer silkinishlari zonasi	Barqaror – 5; O‘rtacha – 3; Xavfli – 0
8	Ijtimoiy infratuzilmaga yaqinlik	Maktab, bozor, shifoxona va boshqa obyektlarga yaqinlik	<1 km – 5; 1–5 km – 3; >10 km – 0
9	Foydalanish holati	Hozirgi paytda yerning bo‘sh yoki bandligi	Bo‘sh – 5; Qisman foydalanilmoqda – 3; To‘liq band – 0

10	Yerning huquqiy maqomi	Zaxira, xususiy, ijaraga berilgan yerlar	Zaxira – 5; Davlat – 3; Ijara/Xususiy – 1
11	Mahalliy iqlim sharoiti	Harorat, shamol tezligi, yog‘in miqdori	Mos – 5; Qisman – 3; Nomos – 0
12	Agroproduktivlik potentsiali (faqat q.x. uchun)	Bonitet ballari yoki NDVI asosida	Yaxshi – 5; O‘rtacha – 3; Past – 0

Izoh:

- Har bir indikatorga scoring (ball berish) tizimi AHP yoki Weighted Overlay (GIS) modellari uchun moslashtirilgan.
- Indikatorlar fazoviy qatlamlar sifatida raqamlashtirilib, ustma-ust baholash uchun ArcGIS, QGIS yoki GeoNode platformalarida qo‘llaniladi.
- Bu tizim raqamli boshqaruv geoportali uchun ham asos bo‘lishi mumkin.

ArcGIS dasturiy platformasi asosida har bir indikator bo‘yicha qatlamlar hosil qilindi. Buxoro viloyatining 10 ta tumani, jumladan Buxoro, G‘ijduvon, Kogon, Romitan, Olot, Jondor va Peshku tumanlari kesimida fazoviy modellashtirish bajarildi. Har bir qatlamda indikatorga mos scoring tizimi (0 dan 5 gacha) joriy qilinib, umumshtirilgan ustma-ust baholash amalga oshirildi [7].

Baholash jarayonida indikatorlarning o‘zaro ta‘sirini aniqlash va ularni og‘irliklarini belgilash maqsadida AHP (Analytic Hierarchy Process) usulidan foydalanildi. Saaty shkalasi asosida mutaxassislar fikriga tayanilgan juft solishtirish jadvallari tuzilib, har bir indikator og‘irligi hisoblab chiqildi. Ularning ishonchlilik koeffitsienti ($CR < 0.1$) talabi asosida tasdiqlandi [3].

Tahlil natijalariga ko‘ra, quyidagi xulosa va strategik yo‘nalishlar shakllantirildi (2-jadval).

2-jadval.

Xorijiy va mahalliy tajribalarda investitsiyaviy yer tanlash tizimining SWOT-tahlili

Tahlil komponenti	Xorijiy tajriba (Germaniya, AQSh, Estoniya)	O‘zbekiston amaliyoti
Kuchli jihatlar	Texnologik platformalar, indikator tizimi aniq	Keng yer resurslari, yuridik asoslar mavjud
Zaif jihatlar	Sog‘lom raqobatning yo‘qligi, ayrim huquqiy cheklovlar	Normativ hujjatlar eskirgan, ma‘lumotlar yopiq
Imkoniyatlar	Geoportal integratsiyasi, ochiq GIS tizimlari	Raqamlashtirish loyihalari, xalqaro hamkorlik
Xavf omillari	Ma‘lumotlar noto‘g‘riligiga tayangan qarorlar	Yer ajratishda korrupsiya, subyektivlik [6]

Olib borilgan indikatorli baholash natijalariga ko‘ra, Buxoro viloyatida investitsiyaviy jozibadorlik darajasi eng yuqori bo‘lgan tumanlar sifatida Buxoro tumani, G‘ijduvon tumani va Kogon tumani ajralib chiqdi [4,5]. Ushbu tumanlar o‘zlarining transport va infratuzilmaga yaqinligi, yerning meliorativ qulay holati, erkin maydonlarning mavjudligi va ekologik xavfsizligi bilan boshqa hududlardan farq qiladi. Bu xususiyatlar ularni sanoat, logistika va xizmat ko‘rsatish sohasi uchun istiqbolli investitsiya hududlariga aylantiradi.

Tahlil qilingan xorijiy modellarga asoslanib, quyidagi natijalar qayd etildi:

- Germaniyada yer tanlash amaliyoti “Flachenmanagement” tizimi orqali amalga oshiriladi. Bu tizimda ekologik cheklovlar, urbanistik yondashuv va iqtisodiy samaradorlik mezonlari asosida yer maydonlariga ball beriladi. Yer bahosi indikatorlarga asoslangan haritalar orqali aniqlanadi [8].
- AQShda esa “Land Suitability Analysis” modeli orqali indikatorlar GIS dasturlari yordamida avtomatik tarzda hisoblanadi. Bu jarayon investitsiya joylashuvi uchun mos hududlarni aniq va tez tanlash imkonini beradi.

– Estoniyada “e-Cadastre” geoaxborot platformasi orqali investorlar va jamoatchilikka ochiq, to‘liq raqamli va interaktiv axborot taqdim etiladi. Ushbu tizim yerga oid huquqiy va fazoviy ma’lumotlarning real vaqt rejimida yangilanishini ta’minlaydi [9].

Mazkur tajribalarning kuchli jihatlari Buxoro viloyatida lokal indikatorlar tizimini shakllantirish va modellashtirishda asosiy tayanch bo‘lib xizmat qildi.

Buxoro viloyatida indikatorlarga asoslangan baholash xaritasi **ArcGIS dasturida** ishlab chiqildi. **Xarita quyidagi indikatorlar asosida qatlamlar ko‘rinishida tuzildi:**

- transport tarmoqlariga yaqinlik;
- infratuzilma mavjudligi (elektr, gaz, suv);
- ekologik xavfsizlik zonalari;
- yerning melioratsion holati;
- foydalanilmayotgan (bo‘sh) yer maydonlari;
- aholi zichligi.

Baholash jarayonida “weighted overlay” (og‘irlikli ustma-ust baholash) funksiyasi orqali fazoviy integratsiya amalga oshirildi [7]. Har bir qatlamga og‘irliklar AHP (Analytic Hierarchy Process) algoritmi orqali berildi. Saaty shkalasi asosida mutaxassislar tomonidan indikatorlar o‘rtasida juft solishtirishlar o‘tkazildi. Hisoblangan og‘irliklar quyidagicha (3-jadval).

3-jadval.

Yer tanlash mezonlari: indikatorlarning foizli og‘irligi

№	Indikator nomi	Og‘irlik (%)
1	Transport yaqinligi	25 %
2	Infratuzilma ta’minoti	20 %
3	Yerning meliorativ holati	18 %
4	Erkin maydon mavjudligi	15 %
5	Ekologik xavfsizlik	12 %
6	Aholi zichligi	10 %

Ushbu koeffitsiyentlar asosida baholash xaritasida tumanlar investitsion jozibadorlik ballari bo‘yicha quyidagi toifalarga ajratildi:

- Yuqori darajadagi jozibadorlik (8.0–10 ball) – Buxoro tumani, G‘ijduvon tumani;
- O‘rtacha jozibadorlik (6.0–7.9 ball) – Kogon, Jondor, Peshku tumanlari;
- Past jozibadorlik (5.9 ball va past) – Olot, Romitan, Qorako‘l tumanlari.

Muhokama. Tadqiqotdan ko‘rinib turibdiki, xorijiy tajribalarni lokal indikatorlar tizimi bilan uyg‘unlashtirish, O‘zbekistonda investitsion yer tanlashda yangi bosqichni boshlab berdi. Germaniyadagi indikator xaritalash yondashuvi, AQShdagi ko‘p mezonli GIS baholash modeli va Estoniyadagi ochiq raqamli geoportallar asosida O‘zbekiston uchun moslashtirilgan indikator tizimi ishlab chiqildi.

Bu tizimning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- shaffoflik va ochiqlikni ta’minlaydi;
- subyektiv qarorlar xavfini kamaytiradi;
- iqtisodiy asoslangan va prognozli tanlov imkoniyatini beradi;
- uzoq muddatli yer resurslaridan foydalanish strategiyasini ishlab chiqish uchun poydevor yaratadi [7,8,9,10].

Xulosa. Ushbu ilmiy-amaliy tadqiqot Buxoro viloyatida investitsiya obyektlari uchun yer tanlash jarayonini geoinnovatsion texnologiyalar asosida takomillashtirish imkoniyatlarini ochib berdi. Hozirgi tizimdagi asosiy muammolar – raqamlashtirish darajasining pastligi, baholash indikatorlarining mavjud emasligi va yer ajratishdagi subyektivlik – aniqlanib, ularga yechim sifatida indikatorlar asosidagi GIS-analitik model ishlab chiqildi. Xalqaro tajribalar (Germaniya, AQSh,

Estoniya) va mahalliy sharoitlar sintezi asosida tavsiya etilayotgan model samarali, shaffof va investorga yo‘naltirilgan yer tanlash tizimini joriy etish uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UN-Habitat. Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local Policies and Practice. – Nairobi: UN-Habitat, 2015. – 112 p.
2. FAO. Land Evaluation: Towards a Revised Framework. Rome: FAO, 2022. 89p.
3. Saaty, T.L. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. – New York: McGraw-Hill, 1980. – 287 p.
4. Buxoro viloyati hokimligi. 2023-yilda investitsiya dasturi asosida amalga oshirilgan loyihalar hisobotlari. Buxoro: Viloyat Investitsiya bo‘limi, 2024. – 48 b.
5. Davlat kadastrlari palatasi. Yer resurslaridan foydalanish holati bo‘yicha hisobot (Buxoro viloyati). – Toshkent: DKP nashriyoti, 2024. – 76 b.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori PQ–187-son. “Hududlarni kompleks rivojlantirish va investitsiya muhitini yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”. – 2023-yil 12-iyun.
7. Esri. GIS for Investment Site Selection: Location Intelligence in Economic Development. – California: Esri Press, 2021. – 102 p.
8. Carmona, M., Heath, T., Oc, T., Tiesdell, S. Public Places – Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design. – 2nd ed. Oxford: Architectural Press, 2010. 320 p.
9. Европейское космическое агентство. Copernicus Urban Atlas. – Брюссель: ESA, 2023. – 95 с.
10. Бочкарев А.А. Современные технологии управления городскими территориями. – Москва: Наука, 2020. – 212 с